

Методы оценки количества требуемого грузоподъемного оборудования в металлургическом производстве

Зайцев Иван Валентинович, аспирант
Череповецкий государственный университет, г. Череповец
Модин Николай Валентинович, канд. техн. наук, главный специалист
по подъемно-транспортному оборудованию
ООО «Северсталь-Проект», г. Череповец

Аннотация. Работа направлена на освещение и сравнение методов оценки количества требуемого грузоподъемного оборудования в металлургическом производстве.

Ключевые слова: методы оценки количества грузоподъемного оборудования, мостовой кран, режимы работы, логистические модели.

Methods of the lifting equipment amount required in the metallurgical industry

Zaitsev Ivan Valentinovich, Postgraduate Student
Cherepovets State University, Cherepovets
Modin Nikolai Valentinovich, PhD in technics, chief specialist
in lifting and transportation equipment
ООО «Severstal-Project», Cherepovets

Abstract. The work aims lighting and comparing assessment methods of the lifting equipment amount required in the metallurgical industry

Keywords: methods of the lifting equipment amount required, bridge crane, operating modes, logistic models.

В условиях современного производства, при наращивании объемов металлургических производств в различных переделах, требуются ГПМ с повышенными техническими характеристиками (с высокими группами режима работы и скоростями рабочих движений).

На стадии технического перевооружения производств, расположенных в существующих зданиях, решаются вопросы о необходимости установки новых и реконструкции существующих кранов, а также вопрос использования существующих подкрановых конструкций с учетом их действительного технического состояния и нагрузок от кранов.

При проектировании новых цехов важным критерием является удельная металлоемкость, заложенная в технических решениях, которая обусловлена, в том числе, и нагрузками от мостовых кранов. Все эти параметры зависят от организации технологических грузопотоков в цехе.

Для принятия на стадии проектирования оптимальных, обоснованных технических решений по организации грузопотоков, определению количества, схемы размещения грузоподъемных кранов и их технических характеристик, а также решений по строительной части, при проектировании новых, так и при реконструкции действующих цехов металлургического производства рассмотрим возможные методы оценки количества требуемого грузоподъемного оборудования в металлургическом производстве:

Традиционный подход к определению требуемого количества транспортно технологических кранов металлургического производства изложен, например, в работе [1].

Для кранов, выполняющих перегрузочные работы (перемещение пачек слябов, скрапа и т.д.):

$$n = \frac{k \cdot G_{\text{сут}}}{T \cdot W}, \quad (1)$$

где $G_{\text{сут}}$ – среднесуточная масса перемещаемых грузов (т); k – коэффициент неравномерности, учитывающий неравномерность поступления грузов и выполнение вспомогательных операций ($k \geq 1$); T – продолжительность работы крана в течение суток; W – производительность крана, т/час:

$$W = \frac{60 Q \cdot \varphi \cdot K_0}{t_{\text{ц}}}, \quad (2)$$

Здесь Q – грузоподъемность крана, т; φ – коэффициент использования крана по грузоподъемности ($\varphi \leq 1$); K_0 – коэффициент использования крана по времени ($K_0 \leq 1$); $t_{\text{ц}}$ – средняя продолжительность кранового цикла, мин.

Для технологических кранов, перемещающих штучные грузы (ковши и совки с металлом, перемещение слябов магнитным краном, перемещение рулонов клещами или скобой):

$$n = \frac{(\sum b_i \cdot t_i) \cdot k}{1440 \cdot K_0}, \quad (3)$$

где t_i – средняя длительность операции, мин; b_i – среднесуточное количество операций; k – коэффициент неравномерности ($k \geq 1$); K_0 – коэффициент использования крана по времени ($K_0 \leq 1$).

Данные зависимости позволяют получить предварительную оценку необходимого количества кранов. Более точный расчёт выполняется с учётом особенностей технологии производства и объёмно-планировочных решений проектируемых цехов, например, с использованием циклограмм и контактных графиков, определяющих условия согласованной работы технологических агрегатов и крана [2].

Для анализа грузопотоков и обоснования количества и технических характеристик кранов может быть использовано имитационное моделирование – метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему (построенная модель описывает процессы так, как они проходили бы в действительности), с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.

Имитационные модели разрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения. Рассмотрим некоторые программные комплексы, реализующие имитационное моделирование производств.

1. Tecnomatix Plant Simulation представляет собой инструмент дискретного имитационного моделирования [3]. Такая модель позволяет без экспериментов в работающем производстве проводить анализ и оптимизацию различных параметров.

Система имитационного моделирования (СИМ) Plant Simulation входит в состав продуктовой линейки Tecnomatix Plant Design - Optimization (приложение для проектирования и оптимизации предприятий - продукты FactoryCAD/FactoryFlow), поставки и поддержка принятия решений которой с 2007 года осуществляется компанией Siemens PLM Software. Система предназначена для создания и исследования в визуальной среде цифровых динамических моделей различных по уровню сложности производственных и логистических систем с целью оценки их характеристик и оптимизации функционирования.

Продукты FactoryCAD/FactoryFLOW подходят для решения нашей задачи и входят в программу для проектирования и оптимизации предприятий Tecnomatix Plant Design & Optimization. Решение предназначено для оптимизации материальных потоков, использования ресурсов и логистики на всех уровнях: как в целом на предприятии, так и на отдельных заводах и технологических линиях. FactoryCAD работает как надстройка и расширяет функциональность продуктов AutoCAD или AutoDesk Architectural Desktop, добавляя в них дополнительные инструменты и библиотеки «умных объектов». «Умные объекты» представляют собой параметрические модели оборудования и различных элементов цеховой инфраструктуры (колонны, антресоли, конвейеры различных типов, стеллажи, транспорт, тара и пр.) Таким образом, оператор имеет возможность автоматического формирования требуемой 3D- модели путем задания параметров типового элемента. Помимо использования стандартных библиотечных элементов продукт предоставляет функциональ-

ность для создания пользовательских параметрических объектов. Важной функцией продуктов FactoryCAD/FLOW является анализ материалопотоков. Определив структуру процесса, способ транспортировки деталей, используемую тару и транспорт, для заданного плана производства можно обосновать требуемое количество подъемно-транспортного оборудования.

2. AnyLogic – также является инструментом имитационного моделирования, который позволяет моделировать транспортно-технологические системы с помощью трех методологий: системной динамики, дискретно-событийной и агентного моделирования, а также позволяющим создавать многоподходные модели. Данная программа разработана российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» (англ. XJ Technologies) [4].

Система AnyLogic включает в себя графический язык моделирования и позволяет пользователю расширять созданные модели с помощью языка Java.

На сегодняшний день разработана версия AnyLogic 8.4, в нее вошли обновления из альфа-версии, а также новые обучающие модели (библиотека производственных систем):

- Движение транспортеров: теперь транспортеры могут двигаться свободно, без привязки к разметке пространства, и учитывают препятствия на пути, в том числе стены, конвейеры и другие транспортеры. Произвольный тип навигации можно выбрать в блоке TransporterFleet.

- Если транспортер двигается по заданному пути, его перемещение можно настроить в блоке TransporterControl. А если на пути объекта или транспортера появилось препятствие, функция recalculateRoute поможет динамически изменить его маршрут.

- Многоуровневые сети конвейеров и AGV: В AnyLogic появилась возможность создавать многоуровневые сети конвейеров и транспортеров с помощью новых элементов. Объект Сетевой порт позволяет логически соединять две конвейерные сети или две секции конвейера в единую конвейерную сеть.

- В AnyLogic есть новый элемент разметки пространства Кран. Он позволяет перемещать объекты с помощью блока MoveByCane, в том числе между несвязанными конвейерными сетями.

- Соединение конвейеров создаётся автоматически с помощью элемента Ветвление конвейера [5].

Тем самым, сравнения программы имитационного моделирования Tecnomatix Plant Simulation и AnyLogic 8.4 мы видим, что они решают проблемы реального мира безопасно и разумно. Эти инструменты удобны для анализа: они наглядны, просты для понимания и проверки, помогают найти оптимальные решения и дают четкое представление о сложных системах. Имитационную модель можно анализировать в динамике, а также просматривать анимацию в 2D или 3D. Компьютерное моделирование позволяет с имитировать и ускорить эксперимент, когда проведение экспериментов в реальной жизни невозможно или непрактично, чаще всего из-за их стоимости или длительности. Пользователь изучает процессы и вносит изменения в имитационную модель в ходе работы, что позволяет лучше проанализировать работу

системы и быстро решить поставленную задачу, по сути это безрисковая среда. Результаты моделирования подскажут, как повысить эффективность реального производства.

Таким образом, применение имитационного моделирования на стадии проектирования производств позволит не только оценить достаточность количества грузоподъемных кранов и других средств внутризаводского транспорта. Но и позволит рационально разместить технологическое оборудование,

ремонтные участки для ГПМ, выявить наиболее нагруженные участки транспортно-технологической системы для обеспечения её надёжного функционирования в различных режимах эксплуатации. При проектировании применить оптимальные технические решения по строительным и электротехническим частям (в частности интенсивности крановых нагрузок на подкрановые строительные конструкции и нагрузок на систему электроснабжения, для исключения «просадок напряжения»).

Литература:

1. Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных и доменных цехов. – Москва: Металлургия, 1984 – 216 с.
2. Авдеев В.А., Друян В.М., Кудрин Б.И. Основы проектирования металлургических заводов: Справочник. – Москва: Интермет Инжиниринг, 2002. – 464 с.
3. Абрамова И.Г., Проничев Н. Д., Абрамов Д. А., Коротенкова Т.Н. Имитационное моделирование организации производственных процессов машиностроительных предприятий в инструментальной среде Tecnomatix Plant Simulation. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. – 80 с.
4. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. – 400 с.
5. Краны. Учимся пользоваться библиотекой производственных систем (часть 4) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.anylogic.ru/blog/krany-uchimsya-polzovatsya-bibliotekoy-proizvodstvennykh-sistem-chast-4>.